

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 638 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	10
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	14
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	17
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari	22
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	27
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	31
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	36
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	39
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	45
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	49
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	53
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	57
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	60
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	64
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	69
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	73
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	78
<i>Yuldasheva Sevvara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	81
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	84
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	88
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	91
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	94
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	100
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	103
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	106
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	109
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	113
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	116
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	121
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari..	125
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	129
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	132
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	137
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	140
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	144
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	147
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	153
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	156
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati	160
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	163
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	167
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	170
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	173
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	176
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	181
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish	184
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	191
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	194
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	198
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	201
<i>Asrarxonova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	206
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	210
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitora Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	214
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	218
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	223
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	227
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	230
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	233
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	236
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	240
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	244
<i>Yusupova Mahliyo Abdimin qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	248
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	252
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	256
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	260
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	263
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	267
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari.....	271
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	275
<i>Esanqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	279
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	283
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	287
Jumanova Nasiba Sherbojevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni.....	290
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	294
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	297
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	301
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	304
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	310
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	314
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	317
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	321
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	325
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	329
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	333
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	336
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	340
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	346
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	352
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	
Bo'lajak o'qituvchilarning deontologik xususiyatlarini shakllantirishning psixologik asoslari	357
Ahmedova Nasiba Achilovna	
Ilk bolalik davrining psixologik xususiyatlari.....	361
Askarova Nafisa Avazovna	
Oila – yoshlarni chet tillarni o'rganish jarayoniga ta'sir etuvchi ijtimoiy institut sifatida.....	365
Atamuxamedova Ra'no Fazildjanovna	

MUNDARIJA	Ilon obrazi qadimgi sharq xalqlari moddiy madaniyatida aks etishi 368 Choriyeva Sedona Sharif qizi
CONTENTS	Organization of Sports and Wellness Activities in Higher Educational Institutions 373 Dehkonova Mahmuda Ortigovna
СОДЕРЖАНИЕ	Xorijiy tajribalar asosida tarbiya jarayoni samaradorligini oshirish 376 Farsaxonova Dilafruz Rizaxonovna
	O'zbekistondagi kichik biznes subyektlarini banklar orqali moliyaviy rag'batlantirishning samaradorligini tahlil qilish va baholash 379 Hamroqulov Xushbaxt Sadriddinovich
	"Forsayt" texnologiyalari tarixi va undan sport ta'limida foydalanish imkoniyatlari 382 Hayitov Oybek Eshboyevich
	Fitonimlarning etimologik va leksik-semantik xususiyatlari (fransuz va o'zbek tillari misolida)..... 386 Jumashova Sayyora Shonazarovna
	Harakatli o'yinlarning tarixi, turkumlari va pedagogik ahamiyati 390 Kulboyev Nodirjon Salaydinovich
	Texnologiya darslarida STEAM ta'lim yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarining kreativlik qobiliyatini rivojlantirish 393 Kulboyeva Dilnoza Abdug'ofurovna
	O'smirlarda agressiv xulq-atvorning namoyon bo'lishi va uni bartaraf etish mexanizmlari..... 396 M. S. Usmonova
	Bo'lajak pedagoglarda STEAM ta'limini joriy etishning nazariy asoslari va ilmiy-amaliy ahamiyati..... 400 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	Kurashchilarning musobaqa oldi texnik-taktik tayyorgarligi 405 Ochilov Elbek Olimovich
	Maktabgacha ta'lim tashkiloti metodistining murakkab va ko'p qirrali bo'lgan vazifalari 408 Otaxanova Manzura G'ofurovna, Jo'rayeva Saida
	Kognitiv pedagogika – o'quvchilarning aqliy qobiliyatlarini rivojlantirish omili 412 Qabulov Baxrom Quzibayevich
	Badiiy matnda o'ziniki bo'lmagan ko'chirma gaplarning uslubiy vazifalari..... 418 Siddiqova Shoxida Isoqovna
	Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining badiiy va obrazli iste'dodini media ta'lim orqali rivojlantirish..... 422 Xalillayeva Go'zaloy Mo'minjon qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarini ijodiy faoliyatga tayyorlash texnologiyasini tashkil etishning pedagogik asoslari 426 Yusupova Sanobar Odil qizi
	O'quvchilarning mustaqil fikrlashini shakllantirish maqsadida masalalar sistemasini tanlash texnologiyalari 431 Zokirov Furqat Muxsinovich
	Эффективность использования ИКТ в контроле учебных достижений в старших классах образовательной школы 437 Уразова М. Б., Асанова К. У.
	Проблемы преподавания русского языка в вузах Узбекистана 441 Норбоева Дилафруза Джумакуловна
	Социальные особенности семей, воспитывающих детей с интеллектуальными нарушениями 444 Пирманова Бахора Эшмухаммедовна
	Geymifikatsiyadan foydalanish orqali o'quvchilar motivatsiyasini rivojlantirishning ahamiyati 449 Xaitova Nazokat
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 Norboyeva Ra'no Abrayevna
	Yangi O'zbekiston taraqqiyotida o'quvchi yoshlar 453 Norboyeva Ra'no Abrayevna

Maktabgacha yoshdagi bolalarni kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishda steam texnologiyasidan foydalanish.....	456
Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna	
Мaktabгача та'limda bolaning kitovxonlik madaniyatini shakllantirishda oila bilan hamkorlikning ahamiyati.....	461
Jo'rayeva Nargiza Tairovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagogning innovatsion faoliyati	465
Rizayeva Xusniya Ubayevna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotida tasviriy faoliyatga o'rgatish usullari va metodlari	469
Choriyeva Durdona Anvarovna	
Qisqa muddatli guruhlar o'quv tarbiyaviy jarayonida ota-onalar bilan hamkorlik.....	474
Kasimova Dilrabo Bahadirovna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti pedagoglarining kreativ qobiliyatlarini rivojlantirish usullari	479
Maxmudova Durdona Mirkarimovna	
Современные подходы к экологическому воспитанию дошкольников.....	483
Ким Ирина Николаевна	
Bo'lajak tarbiyachilarning kreativ kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	486
Ziyayeva Umidaxon To'raxodjayevna	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda bilishga qiziqishni shakllantirish mexanizmi.....	490
Kayumova Nargiza Mirziyatovna	
Bo'lajak maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining kreativ fikrlash qobiliyatini landshaft dizayni vositasida rivojlantirish metodikasi.....	494
Radjapova Zuxra Tirkashevna	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda kitobxonlik madaniyatini tarbiyalashning dolzarbligi va zaruriyati ..	498
Ochilova Xilola Sheraliyevna	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti direktorlarini jamoa boshqaruvida kasbiy sifatlarni shakllantirish imkoniyatlari	502
Abdiyeva Fazilat Fayzulla qizi	
Psixodiagnostika – fan va amaliy faoliyat sifatida.....	506
Alixodjayeva Gulbahor Sobirovna	
Психологические основы успешного обучения: от мотивации до контроля	509
Терехова Ольга Евгеньевна	
Main Ways and Methods of Forming Students' Reflective Skills in the Process of Professional and Pedagogical Training	514
Ravshanova Nargiza Norboyevna	
Зарубежный опыт в применении STEAM технологий в дошкольном образовании.....	517
Садикова Д. Х.	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyachilarining ota-onalar bilan hamkorlik faoliyati samaradorligi	520
Kamalova Gavhar Akbarovna	
Bo'lajak tarbiyachilarni kasbiy pedagogik faoliyatga tayyorlash	524
Artikbayeva Aziza Abror qizi	
Fan va tabiatni tanishtirish orqali maktabgacha yoshdagi bolalarni intellektual imkoniyatlarini rivojlantirish.....	527
Musulmonova Shahnoza To'lqinovna	
Raqamli texnologiyalar orqali maktabgacha katta yoshdagi bolalarning kasbga qiziqishlarini rivojlantirish	531
Isabekova Dilafuz Shermirzayevna	
Bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy metodik kompetensiyalarini shakllantirishning ahamiyati	536
Sultonsaidova Mushtariy Abzalxonovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida shaxsga yo'naltirilgan o'quv-tarbiya jarayonini tashkil etish	540
Nurbayeva Inobat To'likinovna	
Milliy hunarmandchilik asosida talabalarni kasbiy faoliyatga tayyorlashni takomillashtirish tamoyillari.....	544
Sharipova Guzal Sodiqovna	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Tarbiya darslarida o'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: asosiy yondashuvlar va strategiyalar..... 550 Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna
	Uzluksiz ta'lim tizimida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining AKT kompetentligini shakllantirish..... 553 Askarova Zilolaxon Nurmuxamadovna
	Servis xizmati yo'nalishini o'qitishda kreativ yondashuv va uning samaradorligini oshirish strategiyalari.... 557 Barataliyeva Nasiba Mahmaminovna
	Taxminlarga asoslangan geografiya-tabiiy fanlarni o'qitish negizida 561 Djumayeva Moxigul Mamanazarovna
	Inklyuziv ta'lim sohasida tarbiyachi pedagoglarning kommunikativ kompetensiyasini shakllantirish yo'llari 566 Djurakulova Lola Raxmonberdiyevna
	Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri 569 Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna
	The Factors that Influence Pronunciation in a Foreign Language..... 573 Isamutdinova Durdona Maripfjanovna
	Ta'limda iqtisodiy dunyoqarashni rivojlantirishda iqtisodiy ta'limotlar tarixi va taraqqiyoti 576 Jumanov Xayitmurot Toshniyozovich
	Raqamli ta'lim muhitini transformatsiyalash jarayonida boshlang'ich sinf o'qituvchilarining kasbiy moslashuvchanligini takomillashtirish shartlari 582 Li Natalya Aleksandrovna
	Boshlang'ich ta'limda to'plamlar va ular ustida amallarni bajarish xususiyatlari..... 586 Mavlonov Anvar O'ktamovich
	Ta'lim muassasasi rahbar xodimlarining ma'naviy qiyofasini forsait texnologiyasi orqali shakllantirishning nazariy asoslari 591 Nuriyeva Umida Buribayevna
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarining texnologiya darslarida mustaqil faoliyat ko'nikmalarini rivojlantirish 594 Rizakulov Shuhrat Xamrakulovich
	Qadimgi Xorazmning yirik badiiy markazi Xiva hunarmandchiligining rivojlanish tarixi 599 S. S. Safasheva, Radjapova Zuxra Tirkashevna
	Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning o'quvchilar ijodiy salohiyatining rivojlanishidagi o'rni..... 603 Xaydarova Sanobar
	Zamonaviy yoshlarda oilaviy qadriyatlar haqidagi tasavvurlar inqirozi 606 Shodiyeva Nodira Normamatovna
	Turkistonda jadidchilik harakatining vujudga kelishi va jadidlarning faoliyati..... 610 Tangirov Abduhamid, Matkarimova Nafisa
	Kitobxonlik madaniyatini shakllantirish yo'llari 614 Urakova Zilola Salomovna
	The Intelligent Storytelling Method in Primary Education 617 Usmanov Abdijabbar Norbotayevich
	Формирование конструктивных копинг-стратегий у обучающейся молодежи 619 Аскарова Гулрух Оринбасаровна
	Сравнительное изучение падежной системы русского и узбекского языков 626 Джалилова Мунира Рахматовна
	Инклюзивное образование в рамках преподавания русского языка 628 Дилфуза Маърупова
	Методика развития когнитивных компетенций учащихся на уроках французского языка 632 Мирбобоева Дилфуза Бахтиёрвна
	O'quv jarayonini leksikografik ta'minlash mezonlari 635 Murodova U. D.

TARBIYA DARSLARIDA O'QUVCHILARNING IQTISODIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH: ASOSIY YONDASHUVLAR VA STRATEGIYALAR

UDK: 37.02

Abdullayeva Zamiraxon Erkinboyevna

Urganch RANCH texnologiya universiteti
"Pedagogika va aniq fanlar" kafedrasida o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqolada boshlang'ich sinf o'quvchilarida bolalik davridanoq iqtisodiy savodxonlikni oshirish va tarbiyalash, iqtisodiy yangiliklarning muhim jihatlari, moliyaviy savodxonlik kabi tushunchalarni rivojlantirish va ularning rolini tushuntirish orqali shakllantirish texnologiyasi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy ta'lim, raqamli platforma, global ta'lim, shaxsiy moliyalashtirish, resurs, innovatsiya.

Abstract: The article examines the technology of developing skills for improving and fostering economic literacy in younger schoolchildren from an early age, important aspects of economic innovation, developing concepts such as financial literacy, and explaining their role.

Key words: economic education, digital platform, global education, personal finance, resources, innovation.

Аннотация: В статье рассматривается технология формирования у младших школьников навыков повышения и воспитания экономической грамотности с детства, важные аспекты экономических инноваций, развитие таких понятий, как финансовая грамотность, и объяснение их роли.

Ключевые слова: экономическое образование, цифровая платформа, глобальное образование, личные финансы, ресурсы, инновации.

KIRISH

Zamonaviy ta'lim – bu yangi metodlar, texnologiyalar va yondashuvlar orqali o'quvchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirishga qaratilgan ta'lim tizimidir. Zamonaviy ta'lim tizimi o'quvchilarga tanqidiy fikrlash, ijodkorlik va muammolarni hal etish ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Bu esa ularga kelajakda muvaffaqiyatli bo'lishlari uchun zarurdir. Bugungi kunda ta'lim sohasidagi iqtisodiy yangiliklar bir qator muhim jihatlarni o'z ichiga oladi. Zamonaviy ta'limda iqtisodiy tarbiya muhim o'rin tutadi, chunki u talabalar iqtisodiy bilimlarni egallashlari va iqtisodiy tafakkurlarini rivojlantirishlari uchun xizmat qiladi. Bu nafaqat moliyaviy savodxonlikni oshirish, balki shaxsiy va ijtimoiy hayotda iqtisodiy qarorlar qabul qilish qobiliyatini rivojlantirishga ham yordam beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirishga qaratilgan tadqiqotlar xalqaro va mahalliy darajada keng o'rganilgan bo'lib, turli yondashuv va strategiyalarni o'z ichiga oladi. Xorijiy olimlardan G. Beker (1994) iqtisodiy ta'limni inson kapitaliga sarmoya sifatida ko'rib, uning uzoq muddatli iqtisodiy o'sishga ta'sirini asoslab bergan. Shuningdek, Lusardi va Mitchell (2014) o'z tadqiqotlarida iqtisodiy savodxonlik darajasi yuqori bo'lgan yoshlarning moliyaviy qarorlar qabul qilishdagi ustunliklarini qayd etgan. Ularning ta'kidlashicha, ta'lim jarayonida iqtisodiy bilimlarning dastlabki bosqichdan boshlab singdirilishi kelajakda jamiyatda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ta'lim sohasida iqtisodiy yangiliklar turli yo'nalishlarni qamrab oladi. Onlayn ta'lim va raqamli platformalar pandemiya davrida jadal rivojlanib, ko'plab ta'lim muassasalari raqamli tizimlarga o'tishiga sabab bo'ldi. Bu jarayon ta'limni kengaytirish, talabalar uchun qulaylik yaratish va iqtisodiy jihatdan samaradorlikni oshirish imkonini berdi. Shuningdek, ta'lim sohasida iqtisodiy imkoniyatlar muhim ahamiyat kasb etadi. Turli grantlar,

stipendiyalar va moliyaviy yordam dasturlari, ayniqsa, iqtisodiy jihatdan qiyin ahvolga tushgan talabalar uchun katta ahamiyatga ega.

Zamonaviy ta'lim tizimi ish beruvchilarning talablariga mos ravishda shakllanib bormoqda. Ta'lim va ish o'rinlari o'rtasidagi bog'liqlik kuchaymoqda, bu esa talabalarni real hayotdagi amaliy ko'nikmalarga yo'naltirish imkonini yaratmoqda. Kichik biznes va startaplar ta'lim muassasalari bilan hamkorlik qilib, yosh mutaxassis-larga tajriba orttirish imkoniyatini taqdim etmoqda.

Bundan tashqari, iqtisodiy o'sish ta'lim sohasiga ajratilayotgan mablag'larning ortishiga sabab bo'lmoqda. Hukumatlar va xususiy sektor ta'limga investitsiyalar kiritish orqali uning sifatini oshirishga intilmoqda. Bu jarayon natijasida ta'lim tizimi yangilanib, zamonaviy talablarga moslashib bormoqda.

TAHLIL VA NATIJALAR

Iqtisodiy yangiliklar ta'lim sohasida innovatsiyalar va yangilanishlarni olib kelmoqda, bu esa talabalar uchun yangi imkoniyatlar yaratadi. Iqtisodiy savodxonlik – bu shaxslar yoki jamiyatlarning iqtisodiy muammolarni tush-unish va hal qilish qobiliyatini anglatadi. U iqtisodiy tushunchalar, tizimlar, jarayonlar va qarorlar haqida bilim va ma'lumotlarga ega bo'lishni o'z ichiga oladi.

Iqtisodiy savodxonlik quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi: asosiy iqtisodiy tushunchalar yo'nali-shida talab va taklif, resurslar, narxlar, inflyatsiya, iqtisodiy o'sish kabi tushunchalarni bilish. Shaxsiy moliya yo'nalishida budjet tuzish, tejash, investitsiya qilish va qarzlarni boshqarish kabi shaxsiy moliya bilan bog'liq asoslarni tushunish. Bozor va iqtisodiy tizimlar yo'nalishida turli bozor turlari, iqtisodiy tizimlar (masalan, bozor, rejalashtirilgan va aralash iqtisodiyot) haqida bilimga ega bo'lish. Iqtisodiy siyosat yo'nalishida davlat tomonidan amalga oshiriladigan iqtisodiy siyosat va uning iqtisodiyotga ta'siri haqida tushunchaga ega bo'lish. Ijtimoiy va iqtisodiy masalalar yo'nalishida ijtimoiy adolat, tengsizlik, ishsizlik va iqtisodiy rivojlanish kabi masalalarni baho-lash qobiliyatini shakllantirish.

Iqtisodiy savodxonlik nafaqat shaxsiy hayotda, balki jamiyatdagi ijtimoiy va iqtisodiy muammolarni hal qilishda ham muhim rol o'ynaydi. Savodxonlikning oshishi odamlarning iqtisodiy qarorlar qabul qilishda ko'proq ishtirok etishiga va yanada samarali iqtisodiy faoliyat yuritishiga yordam beradi.

Ta'limda iqtisodiy savodxonlikning ahamiyati juda katta. Iqtisodiy savodxonlik odamlarning iqtisodiy tushun-chalarni, masalalarni va qarorlarni to'g'ri tushunish va baholash qobiliyatidir. O'z navbatida, iqtisodiy savodxon-likning ta'limga kiritilishi shaxslarning jamiyatda faol va mas'uliyatli bo'lishlariga yordam beradi.

Ta'limda xususiy sherikchilik tamoyillari ta'lim tizimini rivojlantirish va samaradorligini oshirish maqsa-dida xususiy sektor hamda davlat ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni anglatadi. Xususiy sektor ta'lim sohasida ijtimoiy mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi kerak. Bu ta'limga kirishni kengaytirish va barcha qatlamlar uchun imkoniyatlar yaratishni o'z ichiga oladi.

Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy tarbiya – bu o'quvchilarda iqtisodiy bilimlarni shakllantirish va moliyaviy savodxonlikni oshirish maqsadida amalga oshiriladigan ta'lim jarayoni. Iqtisodiy tarbiya bolalarga iqtisodiy tushunchalarni, moliyaviy resurslarni boshqarish, shaxsiy byudjet tuzish va iste'mol qilishni o'rganishga yordam beradi.

Iqtisodiy tarbiyaning asosiy maqsadlari quyidagilardan iborat: iqtisodiy tushunchalar: O'quvchilarga iqtisodiyotning asosiy tushunchalarini, masalan, talab, taklif, narx, savdo, xizmatlar va resurslar haqida ma'lumot berish. Moliyaviy savodxonlik: O'quvchilarga pulni boshqarish, tejash, investitsiya qilish va qarz olish kabi moli-yaviy ko'nikmalarni o'rgatish. Iqtisodiy qarorlar qabul qilish: O'quvchilarga real hayotda iqtisodiy qarorlar qabul qilishda yordam berish, shuningdek, ular o'z ehtiyojlari va xohishlarini qanday muvozanatlashtirishni o'rganish-lari uchun imkoniyat yaratish. Tahlil qilish va muammolarni hal qilish: O'quvchilarda muammolarni tahlil qilish va ularga iqtisodiy nuqtai nazardan yechim topish qobiliyatini rivojlantirish. Ijtimoiy mas'uliyat: O'quvchilarga iqtisodiy faoliyatning ijtimoiy va ekologik jihatlari haqida tushuncha berish va mas'uliyatli iste'molchi bo'lishga o'rgatish.

Boshlang'ich ta'limda iqtisodiy tarbiyani amalga oshirishda o'yinlar, interaktiv mashg'ulotlar, haqiqiy hayot-dan misollar va boshqa faoliyatlardan foydalanish samarali bo'ladi. Bu orqali bolalar o'z bilimlarini amaliyotda qo'llash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bugungi kunda bunday iqtisodiy tarbiya yo'nalishlari davlat maktablari bilan bir qatorda, davlat-xususiy sheriklik asosida ochilgan xususiy maktablarda ham yo'lga qo'yilgan.

Xususiy maktablar – bu davlatga tegishli bo'lmagan, jismoniy shaxslar yoki tashkilotlar tomonidan boshqa-riladigan ta'lim muassasalari hisoblanadi. Ular ko'pincha o'z ta'lim dasturlarini, tartib-qoidalarini va o'quv jara-yonlarini mustaqil belgilaydi. Ko'plab xususiy maktablar o'zlarining ta'lim dasturlarini taklif etadi, bu esa o'quv-chilarga qiziqarli va individual yondashuvni taqdim etadi. Ba'zi xususiy maktablar ko'proq moliyaviy resurs-larga ega bo'lib, bu yaxshiroq infratuzilma, zamonaviy texnologiyalar va qo'shimcha mashg'ulotlarni taklif etish imkonini beradi. O'zbekistonda xususiy maktablar soni so'nggi yillarda ortib bormoqda. Ular odatda yuqori sifatlil ta'lim berish va zamonaviy pedagogik usullarni qo'llashga intiladilar.

Xususiy maktablarning o'ziga xos xususiyatlarini quyidagicha izohlash mumkin: ko'plab xususiy maktablar xalqaro ta'lim standartlariga mos dasturlarni taklif etadi, masalan, IB (International Baccalaureate) yoki Cambridge dasturlari. Ba'zi xususiy maktablar zamonaviy texnologiyalar bilan ta'minlangan bo'lib, interaktiv ta'lim jarayonini osonlashtiradi. Xususiy maktablarda ingliz tili o'qitilishiga alohida e'tibor qaratiladi, bu esa o'quvchilarga xalqaro miqyosda raqobatbardosh bo'lish imkoniyatini yaratadi. Sport, san'at, musiqa va boshqa qo'shimcha mashg'ulotlar uchun keng imkoniyatlar mavjud. Mashhur xususiy maktablardan ba'zilari: Toshkent Xalqaro Maktabi – O'zbekistonning eng mashhur xususiy maktablaridan biri bo'lib, xalqaro ta'lim standartlariga mos keladi.

Alif Maktabi – innovatsion ta'lim uslublari va zamonaviy infratuzilma bilan tanilgan. Xususiy va davlat maktablarining iqtisodiy potentsiali turli omillarga bog'liq. Quyida bu ikki turdagi maktablarning iqtisodiy jihatlari taqqoslash uchun muhim jihatlari keltiriladi. Moliyaviy manbalar bo'yicha: davlat maktablari – asosan davlat byudjetidan moliyalashtiriladi. Bu maktablar davlat tomonidan ajratilgan mablag'lar asosida faoliyat yuritadi. Ularning moliyaviy manbalari barqaror bo'lsa-da, ko'pincha cheklangan bo'lishi mumkin.

Xususiy maktablar o'z faoliyatini asosiy daromad manbai sifatida o'quvchilar to'lovi orqali amalga oshiradi. Shuning uchun bu maktablar yuqori darajadagi xizmatlar va qulayliklarni taqdim etish uchun ko'proq moliyaviy erkinlikka ega bo'lishi mumkin.

Ta'lim sifatiga ta'siri bo'yicha. Davlat maktablarining ta'lim sifati ko'pincha o'qituvchilarning malakasi, infratuzilma va boshqa resurslarga bog'liq bo'ladi. Ayrim hollarda davlat maktablari yuqori sifatli ta'lim bera oladi, lekin moliyaviy cheklovlar tufayli qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Xususiy maktablar esa zamonaviy metodikalar va texnologiyalarni qo'llash imkoniyatiga ko'proq ega bo'ladi. Bu ularning ta'lim sifatini oshirishga xizmat qilishi mumkin, lekin narxlarning yuqoriligi sababli barcha oilalar uchun ham mos kelmasligi ehtimoli bor.

Ijtimoiy va iqtisodiy ta'siri bo'yicha. Davlat maktablari iqtisodiy jihatdan kengroq ta'sirga ega bo'lib, ijtimoiy barqarorlikka hissa qo'shishi mumkin. Shuningdek, ular ko'proq ijtimoiy mas'uliyatni o'z zimmasiga oladi. Xususiy maktablar esa iqtisodiy jihatdan o'z-o'zini qoplash va raqobatni kuchaytirish imkoniyatiga ega, biroq ularning ijtimoiy mas'uliyati davlat maktablarinikiga qaraganda kamroq bo'lishi mumkin.

O'qituvchilar va personal bo'yicha. Davlat maktablarida o'qituvchilar ko'pincha davlat tomonidan belgilangan maoshlar va ish sharoitlarida ishlaydi. Bu esa malakali o'qituvchilarni jalb qilishda qiyinchiliklar tug'dirishi mumkin. Xususiy maktablar esa, odatda, yaxshiroq ish sharoitlari va yuqori maoshlar taklif qilib, tajribali o'qituvchilarni jalb qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasida xususiy maktablarga yaratilgan sharoitlar so'nggi yillarda ancha yaxshilandi. Bu sharoitlar quyidagi jihatlarni o'z ichiga oladi: xususiy maktablar ko'pincha innovatsion ta'lim metodlarini joriy etish va yuqori malakali o'qituvchilarni jalb qilish orqali ta'lim sifatini oshirishga intiladi. Ular o'z dasturlarini mustaqil ravishda belgilash imkoniyatiga ega, bu esa ularning ijodkorlikka va yangiliklarga ochiq bo'lishiga sharoit yaratadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, boshlang'ich maktab ta'limida iqtisodiy savodxonlik o'quvchilarni iqtisodiy tushunchalar bilan tanishtirish, moliyaviy qarorlar qabul qilishga tayyorlash va umuman iqtisodiy muhitda faol qatnashishga rag'batlantirish uchun muhimdir. Buning natijasida boshlang'ich maktab o'quvchilari iqtisodiy savodxonlik ko'nikmalarini rivojlantirib, kelajakda muvaffaqiyatli iqtisodiy faoliyat yuritishga tayyorlanishlari mumkin.

Boshlang'ich maktab ta'limida iqtisodiy savodxonlik o'quvchilarga iqtisodiy tushunchalar va moliyaviy qarorlar qabul qilish ko'nikmalarini shakllantirish uchun muhimdir. Ushbu ta'lim orqali o'quvchilar pul, talab va taklif kabi moliyaviy tushunchalarni o'rganadilar hamda bu borada chuqurroq bilimga ega bo'ladilar. O'z byudjetlarini rejalashtirish va boshqarish bo'yicha ko'nikmalarni rivojlantiradilar. Shuningdek, tadbirkorlik faoliyatiga qiziqish uyg'otish va kichik biznes g'oyalarini o'rganish imkoniyatiga ega bo'ladilar. Interaktiv o'yinlar va amaliy mashg'ulotlar orqali iqtisodiy savodxonlikni yanada qiziqarli va samarali o'rganish imkoniyatini qo'lga kiritadilar. Bu jarayonda o'quvchilar ijtimoiy mas'uliyatni anglab, jamiyatdagi iqtisodiy muammolar haqida fikr yuritishga rag'batlantiriladilar. Natijada, iqtisodiy savodxonlik ta'limi o'quvchilarning kelajakdagi muvaffaqiyatli hayoti uchun mustahkam poydevor yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Mahmudov A., Xodjayev Sh. "Iqtisodiy savodxonlik va uning ta'limdagi roli." – 2020.
2. Sharipov Z. "Moliyaviy savodxonlik: Nazariy asoslar va amaliy qo'llanmalar."
3. Soliev B. "O'quvchilarning iqtisodiy savodxonligini oshirish: Innovatsion metodlar."
4. Karimova D. "Tarbiya darslarida iqtisodiy ta'lim."
5. Mirmatov E. "Iqtisodiy ta'limni umumta'lim maktablarida joriy etish."
6. Sobirov U. "Iqtisodiy qarorlar qabul qilishda o'quvchilarning o'рни."

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.